

УЎТ: 6 33.511:631.531.12

МАҲСУЛОТ СИФАТИНИ ОШИРИШДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ЭКИНЛАРИ УРУҒЛАРИНИ СТАНДАРТЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Ш.Козубаев, к.х.ф.д, профессор,
М.Турабходжаева, к.х.ф.н, катта илмий ходим,
Н.Абдурахманова, кичик илмий ходим

*(Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари
илмий-тадқиқот институти)*

Аннотация. Ҳозирги кунда мамлакатимизда экилиб келинаётган донли (буғдой, арпа, жавдар, сули, маржумак, маккажўхори), дуккакли дон (нўхот, мош, ловия), мойли (кунгабоқар, зиғир, кунжут, маҳсар) озуқабоп сабзавот-полиз ва картошка экинлари уруғларининг меъёрий хужжатларини босқичма-босқич такомиллаштириш ва республика миллий стандартларини яратишдан иборатдир. Бундан ташқари, юқори авлодли уруғлардан самарали фойдаланиш мақсадида, уларни хужжатлаштиришнинг янги тартиби ишлаб чиқилади ва бошқа ўзгартиришлар киритилади.

Калит сўзлар. сифатли маҳсулот, қишлоқ хўжалик экинлари, уруғлар, стандарт, экиш сифатлари, меъёрий талаблар, стандартлаштириш, сертификат, техник шартлар.

Аннотация. Основной задачей сегодняшнего дня является наиболее точное определение качества семян зерновых (пшеница, ячмень, рожь, овес, кукуруза), бобовых (горох, маш, фасоль), масличных культур (подсолнечник, лен, кунжут, сафлор), пищевых овощных культур и картофеля, выращиваемого в нашей стране поэтапном совершенствовании нормативных документов на семена и создании национальных стандартов республики. Кроме того, в целях эффективного использования высококачественных семян, был разработан новый порядок их документирования и внесены другие изменения.

Ключевие слова. качественный продукт, сельскохозяйственные культуры, семена, стандарт, посевные качества, нормативные требования, стандартизация, сертификат, технические условия.

Abstract. The current task is to identify seeds of cereals (wheat, barley, rye, oats, barley, corn), legumes (peas, wort, beans), oilseeds (sunflower, flax, sesame, safflower), nutritious vegetable crops. and potatoes grown in our country. For the first time, the standard includes a provision on mandatory certification of sold seeds. In addition, in order to effectively use highly reproductive seeds, a new procedure for documenting them was developed and other changes were made.

Keywords. quality product, crops, seeds, standard, yield, regulatory requirements, standardization, certificate, technical specifications.

Кириш. Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳаларида чуқур иқтисодий ислохотлар амалга оширилмоқда. Бу ислохотлар халқимизнинг турмуш фаровонлигини ошириш, сифатли маҳсулот етиштириш ва жаҳон бозорига рақобатбардош маҳсулотларни етказиб беришдан ташқари жаҳон бозорларига олиб чиқишдан иборатдир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» китобида бу ўринда ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш, халқаро сифат стандартларига ўтиш бўйича қабул қилинган тармоқ дастурларини амалга оширишни тезлаштириш...» вазифалари қўйилган. Ўз навбатида, бу мамлакатимизнинг ҳам ташқи, ҳам ички бозорда барқарор мавқега эга бўлишини таъминлаш билан бирга Давлатимизнинг иқтисодий кўрсаткичини оширишга имкон яратади [1].

Мавзунинг долзарблиги. Ҳозирги кунда мамлакатимизда экилиб келинаётган донли, дуккакли дон, мойли, озукабоп сабзавот-полиз ва картошка экинлари уруғларининг меъёрий ҳужжатларини босқичма-босқич такомиллаштириш ва жаҳон стандартларига мос келган илмий асосланган, республика миллий стандартларини яратишдан иборатдир [2].

Тажриба ва олинган натижалар. Соҳа олим-мутахассислари томонидан аввалги йилларда «Қишлоқ хўжалик экинлари. Навдорлик ва экиш сифатлари. Техникавий шартлари» Давлат стандартини такомиллаштириш» мавзуси юзасидан лойиҳа кенг кўламда амалга оширилган. Лаборатория ва дала шароитида ўтказилган тадқиқотлар экинларни биологик ирсий хусусиятлари, уларни етиштирилаётган тупроқ-иклим шароитлари, уруғчиликни ривожланиш даражаси ва қишлоқ хўжалигини ҳозирги замон талабларини ҳисобга олган ҳолда уруғларнинг меъёрий талабларига илмий-асосланган ўзгартиришлар киритишга имкон берган.

Қишлоқ хўжалик экинларига ягона Давлат стандарти Ўзбекистон Республикасининг «Уруғчилик тўғрисида»ги Қонуни асосида ишлаб чиқилган. Стандартга биринчи маротаба реализация қилинаётган уруғларнинг ўрнатилган стандартларга мос келган ҳолда мажбурий сертификатлаш тўғрисида қоида киритилиши белгиланган. Бундан ташқари юқори репродукцияли уруғлардан самарали фойдаланиш мақсадида уларни ўрнатилган тартибда ҳужжатлаштиришни янги таҳрири ишлаб чиқилган ва бошқа ўзгартиришлар киритилган [3].

Олинган натижалар таҳлили. Тадқиқотлар жараёнида ҳал этилиши бўлган масала – бу халқаро тажрибада бекор қилинган уруғларнинг сифатига қараб синфларга бўлишдан воз кечишдан ҳамда дала назорати йўли билан наводорликни баҳолаш тартибини ишлаб чиқиш бўйича катта ишлар амалга оширилиши керак. Бу ўз навбатида янги навлар билан бирга экишга тавсия этилган навларнинг нав тозаланиши фарқланиши, турдошлиги, янгилиги ва барқарорлиги кўрсаткичларини аниқлаш йўли билан объектив баҳолашга имкон беради.

Ўтказилган тадқиқотлар экинларнинг биологик хусусиятлари, уларнинг етиштирилаётган тупроқ-иклим шароитлари, уруғлик даражаси ва қишлоқ хўжалигини ҳозирги замон талабларини ҳисобга олган ҳолда уруғларнинг меъёрий талабларига илмий-асосланган ўзгартиришлар киритишга имкон беради.

Тадқиқотлар уруғчиликни юритишни Европа ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти (ОЕСД) халқаро принципларига йўналтирилган ҳолда олиб борилган.

Асосий вазифалардан бири бўлиб, қишлоқ хўжалик экинлари уруғларини экиш сифат кўрсаткичларини ишлаб чиқиш илмий-амалий лойиҳалар устида иш олиб борилган ва олиб борилаётган лойиҳалар натижасида – О‘zDSt 2823:2014 “Қишлоқ хўжалик экинлари уруғлари. Навдорлик ва сифат кўрсаткичлари. Техник шартлар”, “Семена сельскохозяйственных культур. Сортовые и посевные качества. Технические условия” Давлат стандарти Стандартлаштириш Маркази иштирокида Хамдўстлик мамлакатлари – Россия, Озарбайжон ҳамда ИСТА ташкилотига аъзо Туркия ва Эрон давлатларидан келтирилган стандартлардан фойдаланган ҳолда тайёрланиб, барча юқори ташкилотлар билан келишилган ҳолда уларнинг розилиги бўйича имзолар йиғиб, “Ўзстандарт” агентлигига экспертизадан ўтказиш ва тасдиқлаш учун топширилиб, рўйхатдан ўтказилиб амалиётга жорий қилинган.

Бундан ташқари, 2012 йилда О‘zDSt 2823:2014 “Қишлоқ хўжалик экинлари уруғлари. Навдорлик ва сифат кўрсаткичлари. Техник шартлар, Давлат стандарти лойиҳасининг давоми бўлган –О‘zDSt:20 “Қишлоқ хўжалик экинлари уруғлари. Намуна танлаб олиш усуллари” Давлат стандарти лойиҳасини ишлаб чиқиш устида иш олиб борилмоқда. 1 жадвалда амалдаги талабларга ИСТА талабларини таққослаш келтирилган [4].

Ушбу масалаларни илмий ечимини топиш мақсадида собиқ Республика кишлок хўжалик экинлари бирламчи уруғчилиги ва уруғшунослик станцияси, Ўзбекистон сабзаот-полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти, Ўзбекистон маккажўхори уруғчилиги станциялари билан ҳамкорликда лаборатория ҳамда тажриба майдонларида илмий ишлар олиб борилган ва натижада О‘zDSt 3356:2018 “Қишлоқ хўжалик экинлари уруғлари. Намуна танлаб олиш усуллари” Давлат стандартининг янги тахрири ишлаб чиқилиб, амалиётга тадбиқ этилган.

Жадвал 1

Асосий қишлоқ хўжалик экинлари уруғларининг сифат кўрсаткичларининг қўлланиши бўйича таққослаш жадвали

12036 ГОСТ бўйича				Халқаро ИСТА қоидалари бўйича				
Экин номи	Тўданинг ҳажми (назорат бирлиги, ц, кўпи билан)	Ўргача ишчи намуна ҳажми, г	Тозалик учун олинган намуна ҳажми, г	Экин номи	Тўданинг мак-симал оғирлиги, кг	Намунанинг максимал оғирлиги, г		
						Тахлил-га олиб келинган ўргача намуна, г	Тозалик учун келтирилган намуна, г	Бошқа уруғларни ҳисоб-лаш учун ишчи намуна, г
Сабзаот экинлари								
Помидор	100	50	5	Помидор	10000	115	7	-
Картошка	300	300	200	Картошка	300	300	200	
Пиёз	100	50	5	Пиёз	10000	80	8	80
Бодринг	100	100	20	Бодринг	10000	150	70	-
Карам	100	50	5	Карам	10000	100	10	100
Бақлажан	100	50	5	Бақлажан	10000	150	15	150
Ширин қалампир.	100	50	5	Ширин қалампир.	10000	150	15	150
Полиз экин турлари								
Тарвуз	200	500	100	Тарвуз	20000	1000	250	1000
Қовун	100	100	25	Қовун	10000	150	70	-
Қовоқ	250	500	200	Қовоқ	20000	1000	700	1000
Патиссон	100	250		Патиссон		1000	700	-
Кабачки	100	250		Кабачки		1000	700	

Изох: 12036 ГОСТ бўйича намликни аниқлаш - Намликни аниқлаш учун иккита 5 грамдан 10 г намуна керак бўлади. Донли ва дуккаклилар ва йирик уруғлар учун майдалаш талаб қилинади. Қуритиш ҳарорати 130°C, мойли ўсимликлар учун аниқлаш усули ҳароратдан ташқари бир хил.

Халқаро ИСТА қоидалари бўйича намликни аниқлаш. Намликни аниқлаш учун 10 г намуна керак бўлади 4 та такрорлашда дон ва дуккакли уруғлар учун нозик майдалаш керак.

Хаётчанлигини аниқлашда - Уруғларнинг яшовчанлиги ва соғломлигини аниқлашнинг тетразол топографик усули уруғларни баҳолашда ёрдам беради.

Хулоса: Юқорида келтирилган Давлат стандартлари қишлоқ хўжалиги уруғларига бўлган техник талабларни белгилайди. Бу техник шартлар доимий ишлаши учун, қишлоқ хўжалик экинлари уруғларини экиш сифат кўрсаткичларини аниқлаш усулларини, яъни:

- ГОСТ 12037 “Уруғларнинг тозаллигини аниқлаш усуллари”;
- ГОСТ 12038 “Уруғларнинг унувчанлигини аниқлаш”;
- ГОСТ 12039 “ Уруғларнинг ҳаётчанлигини аниқлаш”;
- ГОСТ 12041 “Уруғларнинг намлигини аниқлаш”;

-ГОСТ 12042 “Уруғларнинг 1000 донасини аниқлаш”;
-ГОСТ 12043 “Уруғларнинг ҳақиқийлигини аниқлаш”;
-ГОСТ 12044 “Уруғларнинг касалликлар билан зарарланганини аниқлаш”;
-ГОСТ 12045 “Уруғларнинг зараркунандалар билан зарарланганлигини аниқлаш”;
-ГОСТ 12046 “Уруғларнинг сифати тўғрисидаги хужжатлар”;
-ГОСТ 12047 “Уруғларнинг сифатини аниқлаш бўйича арбитраж қоидалари”
тўғрисидаги стандартларни халқаро талаблар асосида такомиллаштириш зарур бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Стандартизация и контроль качества продукции в сельском хозяйстве //-Москва.- 1978 г., -Кн.- 18-32 бет.
2. Ш.С.Козубаев, М.Турабходжаева, К. Юлдашев “Стандартларни такомиллаштириш - давр талаби // “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журнали, -Тошкент 2009- № 11 - 18 бет.
3. Р.Эгамбердиев, М Турабходжаева., К. Юлдашев “Уруғчилик ва уруғшунослик ишларида уруғ сифатига эътибор” // «STANDART» журнали.- Тошкент.- 2010.- № 4.- 32 бет.
4. “Методика анализа семян (ИСТА)” //ИСТА ташкилоти томонидан чоп этилган. Кн. Москва.- 1995. 1-398 бет.